

Influencia de la concentración de nanopartículas de óxido de hierro en la digestión anaerobia de aguas residuales de rastro

Gerdany Zúñiga Verdugo^{a,b}, Mirella Gutiérrez Arzaluz^a, Miguel Torres Rodríguez^a, Mónica L. Salazar Peláez^{b*}

^aÁrea de Química Aplicada, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Av. San Pablo No. 420 Col. Nueva El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, CDMX

^bÁrea de Química y Físicoquímica Ambiental, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Av. San Pablo No. 420 Col. Nueva El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, CDMX

*Autor de correspondencia: monsalazar@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18475168>

Resumen

Recibido:
17/09/2025
Aceptado:
12/12/2026

Keywords:

Nanopartículas.
Magnetita.
Metano.

Este estudio evaluó la influencia de la concentración de nanopartículas (NPs) de óxido de hierro, con y sin soporte de alúmina, en la digestión anaerobia de aguas residuales de rastro, mediante pruebas de biopotencial de metano (BMP). Con todas las concentraciones analizadas (0, 30, 60 y 120 mg/L), se observaron valores similares de DQO y SV (0.68 g/L y 8.95 g/L) al final de las pruebas BMP y un volumen promedio de metano producido de 100 mL. Este volumen promedio fue mayor que el del control (75 mL), así como la velocidad de producción específica (37 vs. 27 mL CH₄/g SV-d). Por motivos de sostenibilidad y eficiencia, se seleccionó la concentración más baja de NPs soportadas (30 mg/L) como la mejor estrategia, ya que la cantidad de hierro en éstas fue solo un 15 % respecto a las NPs sin soporte. Además, se encontró que las NP soportadas mejoraron la digestión anaerobia al incrementar la actividad metanogénica específica, facilitar la remoción de materia orgánica y generar condiciones reductoras.

Abstract

This study evaluated the concentration of iron oxide nanoparticles (NPs), with and without alumina support, during the anaerobic digestion of slaughterhouse wastewater using biochemical methane potential (BMP) tests. At all analyzed concentrations (0, 30, 60, and 120 mg/L), similar COD and VS concentrations (0.68 g/L and 8.95 g/L) were observed at the end of the BMP tests, and an average methane volume of 100 mL was recorded. This volume was higher than that of the control (75 mL) and the specific production rate (37 vs. 27 mL CH₄/g VS-d). For sustainability and efficiency reasons, the lowest supported NP concentration (30 mg/L) was selected as the best strategy. Additionally, supported NPs promoted improved anaerobic digestion, increased specific methanogenic activity, facilitated the removal of organic matter, and created reducing conditions. Furthermore, the amount of iron in the supported NPs was only 15% of that in the unsupported NPs.

1. Introducción

El agua es un recurso indispensable en un rastro, ya que se utiliza en distintos pasos del proceso, tanto en las etapas de procesamiento sanitario de los animales sacrificados como en la limpieza del área de trabajo. La

composición de las aguas residuales de rastro (ARR) depende, entonces, tanto de los procesos que se llevan a cabo en el rastro como de la especie que se procesa, siendo las ARR bovinas las que suelen presentar la

mayor concentración de contaminantes [1]. De esta manera, las ARR bovinas presentan una alta carga orgánica debido a la presencia de orina, heces, sangre, grasa, restos de tejido, alimento sin digerir, patógenos, productos farmacéuticos, desinfectantes y detergentes.

Por ello, se caracterizan como un residuo complejo con altas concentraciones de demanda bioquímica de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO), sólidos suspendidos, nitrógeno y fósforo, lo que representa aproximadamente el 7.0 % de la DBO generada por toda la industria alimenticia del país [2].

Las metodologías empleadas para su tratamiento incluyen procesos fisicoquímicos de coagulación, floculación y clarificación, aunque el más utilizado es el proceso biológico de digestión anaerobia (DA) [3]. Este tiene como ventajas que puede tratar aguas con alta carga orgánica, presentar bajos costos operativos y recuperar energía en forma de metano [4].

Sin embargo, la DA presenta desventajas, ya que la etapa de hidrólisis puede verse afectada por factores como la alta concentración de sólidos o la presencia de ácidos grasos de cadena larga, que pueden actuar como inhibidores de la producción de metano [4].

Para superar estos problemas, actualmente se están probando las nanopartículas (NPs) de óxido de hierro, ya que estas pueden estimular la producción de metano, incrementar la actividad microbiana al activar enzimas y rutas metabólicas clave, mejorar la transferencia de electrones interespecie y proporcionar mayor estabilidad al proceso al crear un ambiente más favorable para la DA, así como aumentar la remoción de materia orgánica y sólidos [5].

En la actualidad, existen diversos estudios sobre el uso de NPs de óxido de hierro o de hierro zerovalente para el tratamiento de ARR o de residuos relacionados [6-8]. En estos estudios se ha encontrado que es necesario optimizar las dosis aplicadas, ya que concentraciones elevadas pueden provocar toxicidad y aumentar los costos del tratamiento. De igual manera, es importante

la química superficial del material utilizado, donde factores como la composición y el tamaño de las partículas, así como si están suspendidas o soportadas, afectan el rendimiento de la DA y su recuperación del efluente final.

De hecho, el uso de NPs soportadas es prometedor debido a sus múltiples ventajas [9]. Por ejemplo, NPs en soportes como sílice, zeolita o carbón activado muestran una menor tendencia a agregarse que las NPs libres. Esta dispersión más homogénea aumenta su área superficial efectiva y mejora su eficiencia catalítica.

De esta manera, el objetivo de este trabajo fue evaluar la influencia de la concentración (0, 30, 60 y 120 mg/L) de NPs de óxido de hierro (con y sin soporte de alúmina) sobre la DA de aguas residuales de rastro.

2. Metodología

2.1. Síntesis y caracterización de las NP

Las NPs se sintetizaron mediante el método sol-gel propuesto por Brahmabhatt et al. [10], que consistió en mezclar una disolución de nitrato de hierro 0.5 M con 10 mL de etanol a 300 rpm, durante 2 h a 50 °C. Luego, se aumentó la temperatura a 70 °C hasta evaporar el etanol y obtener un gel marrón, que se vertió en un crisol y se secó a temperatura ambiente. Posteriormente, se calcinó en aire durante 3 h a 200 °C con incrementos de 5 °C/min, se trituro hasta obtener polvo y, por último, se calcinó a 600 °C en ambiente de hidrógeno durante 2 h.

Para las NPs soportadas se usó el mismo método, con la diferencia de que el gel marrón obtenido se impregnó en alúmina comercial de fase alfa y se dispersó incorporando un poco de etanol al 5% en peso.

Las NPs, con y sin soporte, se caracterizaron mediante difracción de rayos X (XRD) (D2 Phaser, Bruker). Este análisis se realizó en el rango de 2θ de 7° a 80°, con un tamaño de paso de 0.03° y un tiempo de paso de 0.6

segundos, a 30 kV y 10 mA, a temperatura ambiente. La composición elemental fue analizada mediante un espectroscopio de dispersión de energía de rayos X (EDS) Oxford, con un detector de electrones retrodispersados (AsB) a 15 kV.

2.2. Recolección y caracterización del ARR

Se realizó un muestreo del ARR de acuerdo con la NOM-001-SEMARNAT-2021 y la NMX-AA-003-1980 en un rastro municipal con capacidad para procesar 80 bovinos diarios. La muestra fue recolectada del sistema de drenaje interno del rastro, tamizada *in situ* en una malla de 5 mm y almacenada a 4 °C.

Las determinaciones de alcalinidad, DQO (total y soluble) y sólidos (totales, fijos y volátiles) se llevaron a cabo mediante titulación, colorimetría y gravimetría, respectivamente [12], mientras que el pH se determinó con un potenciómetro modelo Orion StarTM A211, de la marca Thermo Fisher Scientific, USA.

2.3. Pruebas de biopotencial de metano (BPM)

Las variables que se analizaron fueron la adición de NPs (con y sin soporte) y la variación de su concentración (0, 30, 60 y 120 mg/L), para un total de 7 experimentos, los cuales se corrieron por triplicado.

Las pruebas BPM se realizaron en botellas serológicas de 120 mL con un volumen útil de 80 mL. Como inóculo se empleó lodo granular proveniente de un reactor biológico de una planta de tratamiento de aguas residuales de una industria cervecera con una concentración de sólidos volátiles (SV) de 21.48 g/L.

Después de agregar el sustrato y el inóculo, con una relación volumétrica de 3:1, las botellas se purgaron con nitrógeno durante un minuto y se sellaron con tapones de goma y anillos metálicos. Se mantuvieron en un agitador orbital (modelo HNY-100B, Honour Instrument Co.) a 25 °C y 100 rpm.

La producción de metano se cuantificó diariamente mediante el método de desplazamiento de una

disolución de NaOH al 3% p/v en un recipiente de vidrio aforado de 100 mL.

La composición del metano se determinó semanalmente mediante cromatografía de gases (TCD-GC) (Agilent 6890) en una columna capilar HP-PLOT/Q (Agilent), con nitrógeno como gas de arrastre. El rendimiento específico de metano se calculó en condiciones normales (20 °C y 1 atm).

Al inicio y al final de las pruebas BPM, se caracterizó el contenido de cada botella mediante las mismas determinaciones mencionadas en la sección 2.2; además, se midió el potencial de oxidación-reducción (ORP) con un electrodo (Apera Instruments, modelo 301 PT-C).

2.4. Análisis estadístico

El análisis estadístico de los resultados obtenidos se realizó con el programa estadístico Statgraphics Centurion (versión 16.1.03). Inicialmente se determinó si los datos se ajustaban a una distribución normal mediante la prueba de Shapiro-Wilk, con un intervalo de confianza del 95%.

Dado que los datos no siguieron una distribución normal, se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, con un nivel de significancia del 0.05. Cuando se encontraron diferencias significativas, se elaboró un gráfico de cajas y bigotes con muesca de mediana para determinar cuáles medianas fueron significativamente diferentes entre sí.

3. Resultados y análisis

3.1. Evaluación de la DA

Los datos de la caracterización inicial de las botellas en la prueba BMP se presentan en la Tabla 1.

En conjunto, estos resultados indican que las condiciones iniciales fueron favorables para la actividad microbiana, por lo que se puede inferir que las NPs de hierro no afectaron negativamente el metabolismo de las bacterias anaerobias.

Tabla 1. Caracterización al inicio de la prueba BPM

Parámetro	Valor
pH	7.7
ORP (mV)	-312
Alcalinidad (mg/L CaCO ₃)	684.32 ± 1.69
ST (g/L)	18.17 ± 0.10
SF (g/L)	7.47 ± 0.05
SV (g/L)	10.71 ± 0.05
DQO _s (g/L)	1.38 ± 0.04

Una vez terminada la prueba BMP, el pH se mantuvo cercano a la neutralidad, lo que indica que no se produjo acidificación en las botellas. Esta estabilidad se vio respaldada por el aumento de la alcalinidad (751-784 mg/L de CaCO₃) observado al final de las pruebas en comparación con el inicio (684 mg/L de CaCO₃). Una mayor alcalinidad mejora la capacidad de amortiguamiento del sistema frente a la acumulación de ácidos, lo que favorece la estabilidad del proceso [13].

Wang et al. [14], quienes evaluaron el efecto del óxido de hierro en un reactor por lotes utilizando diferentes pesos: 0 (control), 0.2, 0.4 y 0.6 g, con un tamaño de partícula de 250 µm, encontraron que las NPs ayudaron a mantener el pH cercano a la neutralidad, en comparación con el control cuando se emplearon 0.2 y 0.4 g de óxido de hierro. Los ensayos se realizaron a 37 °C utilizando agua residual procedente de procesos de Fischer-Tropsch.

En cuanto a los valores de ORP, se registraron -328 ± 14.0 mV en el control, mientras que en los ensayos con 30, 60 y 120 mg/L de NP se registraron -316.7 ± 3.6, -313 ± 3.0 y -335 ± 10.0 mV, respectivamente. Estos resultados muestran que durante las pruebas BPM se desarrolló un ambiente reductor, favorable para el proceso de DA.

En relación con la materia orgánica, se observó una mayor remoción de DQO soluble que de SV. En el caso de la remoción de DQO, los ensayos con NPs sin soporte presentaron el mayor porcentaje de remoción (54.3 - 62.8%), mientras que los ensayos con NPs soportadas presentaron valores entre 41.7 y 50.9%. Estos ensayos presentaron diferencias estadísticamente significativas ($p = 0.0017$, con un 95% de confianza en la prueba de Kruskal-Wallis). Con

respecto a la remoción de SV, los ensayos con NPs sin soporte (17.8-20.1%) presentaron valores similares a los de los ensayos con NPs soportadas (17.7-19.6%).

Zhang et al. [15] analizaron el tratamiento de estiércol de cerdo mediante digestión anaerobia, utilizando NP de óxido de hierro en concentraciones de 0 (control), 5, 75, 750 y 350 mmol. Sus resultados mostraron que la adición de NP de óxido de hierro mejoró significativamente la remoción de SV, alcanzando un máximo del 45.6% con 350 mmol, en comparación con el control. Sin embargo, en la DQO soluble no se observó un beneficio notable con la adición de NP.

En el presente estudio, los ensayos con NP mostraron un incremento en la remoción de DQO soluble en comparación con el control, con mejoras entre el 6% y el 12%. Sin embargo, en el caso de la remoción de los SV, no se vio beneficiada por la adición de NP.

3.2. Producción del metano acumulado

Las curvas de volumen de metano acumulado (mL CH₄) bajo condiciones normales (20 °C y 1 atm) se muestran en la Figura 1.

Figura 1. Cinéticas de producción acumulada de metano vs tiempo (día) para los experimentos con 30, 60 y 120 mg/L (ARC: Agua residual de rastro cruda, NP: Nanopartículas sin soporte, NPS: Nanopartículas con soporte)

Como se puede observar en esta figura, las muestras de NPs (soportadas y no soportadas) presentaron resultados muy similares entre sí en cuanto al volumen

de metano producido. Aunque la muestra con NP soportadas a una concentración de 120 mg/L registró el volumen acumulado de metano (100 mL CH₄) más alto, las diferencias respecto de los demás ensayos no resultaron estadísticamente significativas ($p > 0.05$, con un 95% de confianza en la prueba de Kruskal-Wallis).

Es importante destacar que el volumen acumulado de metano en los ensayos con NPs fue aproximadamente un 33 % mayor que el del control (75 mL). Además, la presencia de NPs aumentó la velocidad específica de producción de metano (37 mL CH₄/g SV-d con NPs vs. 27 mL CH₄/g SV-d en el control).

De acuerdo con la literatura científica [16-17], la presencia de NPs mejora la estabilidad del proceso de DA al facilitar la transferencia de electrones interespecie y la actividad microbiana, lo que, a su vez, acelera la hidrólisis y la acidogénesis e incrementa la producción de metano.

Zhang et al. [16] usaron NPs de 20 a 30 nm, utilizando como sustrato lodos residuales provenientes de un tanque de sedimentación secundaria. Los ensayos se realizaron con un volumen útil de 150 mL, a 36 °C y 120 rpm, aplicando concentraciones de NP de 0, 20, 50, 100 y 200 mg/L. Estos autores observaron que la mayor producción de metano (109.8 mL CH₄/g SV) se alcanzó con 100 mg/L de NPs, lo que representó una mejora del 58.7% respecto al control. Sin embargo, a una concentración de 200 mg/L, los resultados fueron similares a los obtenidos con 50 mg/L, lo que sugirió que, a concentraciones más altas, los microorganismos se inhibían.

En el presente estudio no se observaron indicios de inhibición del proceso de DA debida a la presencia de las NPs, con o sin soporte. Sin embargo, cabe destacar que, según el análisis de EDS, las NPs soportadas presentaron solo el 15 % de la carga metálica de hierro que las NPs sin soporte, debido a su dispersión sobre la alúmina.

A pesar de ello, se obtuvieron valores de producción de metano similares a los obtenidos con NPs sin soporte,

lo que sugiere que el soporte permitió una mejor distribución y estabilidad de las NPs, favoreciendo su actividad catalítica con una menor cantidad de hierro. Esto representa una ventaja en términos de eficiencia y sostenibilidad del proceso.

Las NPs soportadas presentan una mayor actividad catalítica que las NPs sin soporte debido a una mayor accesibilidad a los sitios activos y a una menor aglomeración, lo que aumenta su área superficial efectiva y favorece la remoción de contaminantes [9]. También son más fáciles de separar del agua, lo que mejora su recuperación y reutilización y reduce el riesgo de contaminación secundaria.

Aguilar-Moreno et al. [17] analizaron la producción de metano mediante pruebas BPM con estiércol de pollo como sustrato y NP de óxido de hierro a concentraciones de 0 (control), 20, 40 y 60 mg/L, con un volumen útil de 250 mL, una temperatura de incubación de 36 °C y un tiempo de operación de 80 días. Estos autores reportaron una producción de 73.3 mL CH₄/g SV en el control, mientras que, con NP, el mejor rendimiento (137.2 mL CH₄/g SV) se obtuvo con 20 mg/L.

En comparación, en el presente trabajo se obtuvo un incremento del 69.4% en el volumen de metano producido respecto al mejor resultado reportado por dichos autores. Esta mejora en la producción de metano se logró, además, en la mitad del tiempo, con una quinta parte del volumen útil y a 25 °C, lo que demuestra el potencial de las NPs de hierro como coadyuvantes en el proceso de DA.

En resumen, aunque la incorporación de diferentes concentraciones de NPs de óxido de hierro, con y sin soporte, mostró mejoras en la producción de metano respecto al control, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ellas. Por lo tanto, se consideró como condición ideal el uso de 30 mg/L de NPs soportadas en alúmina, ya que con esta concentración es posible mejorar la producción de

metano y la velocidad de producción, con una menor cantidad de material metálico.

Además, en las pruebas BMP en las que se agregaron NPs (con y sin soporte) se observó un mayor porcentaje de conversión de la materia orgánica (40-42%) que en el control. Esto evidencia una mayor eficiencia en la transformación del sustrato en metano. Asimismo, la actividad metanogénica específica (AME) aumentó entre 18.9% y 42.3% respecto al control, lo que representa un incremento significativo en el rendimiento del proceso.

Aguilar-Moreno et al. [17] reportaron una AME de 2.55 mL CH₄/g SV-d con una concentración de 20 mg/L de NP. En el presente estudio se obtuvieron valores significativamente superiores a los reportados por estos autores, con un rango de 33 a 38 mL CH₄/g SV-d, utilizando ARR como sustrato y a temperatura ambiente. Esta diferencia sugiere que, además del tipo de sustrato, el uso de un soporte para las NPs favorece la eficiencia del proceso, incluso a temperatura ambiente.

4. Conclusiones

Con todas las concentraciones de NPs analizadas (0, 30, 60 y 120 mg/L), se observaron concentraciones finales similares de DQO y SV (0.68 g/L y 8.95 g/L) en las pruebas de BPM y un volumen promedio de metano producido de 100 mL. Este volumen fue mayor que el del control (75 mL), así como la velocidad de producción específica (37 mL CH₄/g SV-d con NPs vs. 27 mL CH₄/g SV-d con el control).

Así, la incorporación de NP de óxido de hierro demostró ser beneficiosa para el proceso de DA. Las NPs favorecieron la remoción de DQO_s, incrementaron la producción acumulada de metano y mejoraron su velocidad de producción.

Adicionalmente, se encontró que el soporte de alúmina mejoró la distribución y la estabilidad de las NPs, favoreciendo su actividad catalítica con una menor

cantidad de material metálico debido a la dispersión del hierro sobre el soporte, lo que mostró una ventaja en términos de eficiencia y sostenibilidad.

En cuanto a la influencia de la concentración de las NP en el proceso de DA, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la remoción de contaminantes ni en la producción acumulada de metano entre las concentraciones estudiadas. Por lo tanto, se considera que con una concentración de 30 mg/L es posible obtener buenos resultados utilizando una menor cantidad de óxido de hierro que con las NP sin soporte.

5. Agradecimientos

A las Áreas de Química Aplicada y de Química y Físicoquímica Ambiental, por las facilidades prestadas para la realización de los experimentos y los análisis efectuados.

6. Referencias

- [1] Aleksic, N., Nesovic, A., Sustersic, V., Gordic, D., & Milovanovic, D. Desalination and Water Treatment 190 (2020) 98-112.
- [2] Ahmad, F., Pathak, V., & Singh, A. World Journal of Advanced Research and Reviews 19 (2023) 3.
- [3] Ng, M., Dalhatou, S., Wilson, J., Kamdem, B., Temitope, M. P., Djelal, H., Kane, A. Processes 10 (2022) 7.
- [4] Shende, A., & Pophali, G. Environmental Science and Pollution Research 28 (2021) 35.
- [5] Li, Y., Chen, Y., & Wu, J. Applied Energy 240 (2019) 120.
- [6] Akar A.A., Yousry E., Seif R., Allam N.K. Fuel 386 (2025) 134266.
- [7] Kumar S., Wang S., Keerio H.A. ACS Omega 10 (2025) 44783.
- [8] Jákó, Z.P., Hodúr, C. Beszédes, S. Science Reports 14 (2024) 10723.
- [9] Trujillo-Reyes J., Peralta-Videa J.R., Gardea-Torres J.L. Journal of Hazardous Materials 280 (2014) 487.
- [10] Brahmabhatt, P., Bharucha, S., Bhatt, A., & Dave, M. Engineering Proceedings 56 (2023) 293

[11] Bagheri, M., Sadeghi, E., & Zahedifar, M. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms 537 (2023) 46.

[12] American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation. Standard methods for the examination of water and wastewater. American Public Health Association (2018).

[13] Gyadi, T., Bharti, A., Basack, S., Kumar, P., & Lucchi, E. Bioresource Technology 413 (2024).

[14] Wang, Y., Qin, C., & Witarso, F. Waste Management 77 (2018) 22.

[15] Zhang, J., Lu, T., Wang, Z., Wang, Y., Zhong, H., Shen, P., & Wei, Y. Bioresource Technology 291 (2019).

[16] Zhang, Z., Guo, L., Wang, Y., Zhao, Y., She, Z., Gao, M., & Guo, Y. Renewable Energy 146 (2020) 2724.

[17] Aguilar-Moreno, G., Navarro-Cerón, E., Velázquez-Hernández, A., Hernández-Eugenio, G., Aguilar-Méndez, M., & Espinosa-Solares, T. Renewable Energy 147 (2020) 204.